

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ

Хашимова Масуда Камилжановна

И.О.проф. кафедры «Педагогика» Ташкентского университета прикладных наук

Аннотация: Данная статья посвящена вопросу организации самостоятельной деятельности учащихся учреждений профессионального образования. Автор рассматривает вопросы организации самостоятельной деятельности студентов, задачи, которые должны решать преподаватели в процессе самостоятельной деятельности студента, анализирует взгляды различных авторов, перечисляет наиболее распространенные виды самостоятельной деятельности студентов в профессиональном образовании, раскрывает важность самостоятельной деятельности в формировании профессиональные навыки у будущих специалистов, предлагается сосредоточить внимание на проблемах, которые в настоящее время существуют в этой области.

Ключевые слова: креативность, самостоятельная творческая деятельность, технология, формирование, компетенции, способность самостоятельно решать задачи, креативность, воспроизводство, эвристический подход.

Annotatsiya. Ushbu maqola kasb-hunar ta’limi muassasalari o’quvchilarining mustaqil faoliyatini tashkil etish masalasiga bag’ishlangan. Muallif talabalarning mustaqil faoliyatini tashkil etish masalalarini, talabalarning mustaqil faoliyati jarayonida o’qituvchilar hal etishi lozim bo’lgan vazifalarni ko’rib chiqadi, turli mualliflarning qarashlarini tahlil qiladi, talabalarning kasb ta’limidagi mustaqil faoliyatining eng keng tarqalgan turlarini sanab o’tadi, kelajakdagi mutaxassislarda kasbiy ko’nikmalarni shakllantirishda mustaqil faoliyatning ahamiyatini ochib beradi, ayni paytda ushbu sohada mavjud muammolarga e’tibor qaratish taklif etiladi.

Kalit so’zlar: kreativlik, mustaqil ijodiy faoliyat, texnologiya, shakllantirish, kompetensiyalar, vazifalarni mustaqil hal etish qobiliyati, kreativlik, takrorlash, evristik yondashuv.

Annotatsiya. This article is devoted to the issue of organizing independent activities of students of vocational education institutions. The author considers the issues of organizing independent activities of students, the tasks that teachers should solve in the process of independent activities of a student, analyzes the views of various authors, lists the most common types of independent activities of students in vocational education, reveals the importance of independent activities in the formation of professional skills among future specialists, it is proposed to focus on the problems that currently exist in this area.

Key words: creativity, independent creative activity, technology, formation, competencies, ability to independently solve problems, creativity, reproduction, heuristic approach.

Введение

Особенностью современного этапа развития научного знания является рост интереса к проблеме креативности как элемента творчества, обусловленный ее ролью в формировании

многогранной личности, способной к продуцированию большого количества новых идей. Во многих странах мира обеспокоены проблемой креативности и поиском способов ее развития в системе образования на протяжении всей жизни. Как утверждает К. Робинсон, креативность – это не прихоть, не роскошь, не абстракция, - это необходимость, продиктованная временем. Поэтому главная задача преподавателя состоит в том, чтобы помочь студенту стать свободной, творческой и самостоятельной личностью. Проблема креативности является предметом активных исследований, связанных с процессами самосовершенствования и самореализации. Креативность – это уровень творческой одаренности, способности к творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику личности. Креативность понимается как внутренний потенциал и способность к творчеству (Н. Роджерс, Н.Ю. Хрящева, С.И. Макшанов, А.Д. Стоплен). Слово «креативность» происходит от латинского «creare», что означает породить, творить, создавать, и от английского «creative», что означает творческий, созидательный.¹⁸

Этот потенциал раскрывается и развивается при самостоятельной деятельности студентов. В настоящее время самостоятельная работа становится ведущей формой организации учебного процесса, и вместе с этим возникает проблема ее активизации. При этом под активизацией самостоятельной работы понимается не простое увеличение объема, выражающееся в количестве времени, а в том, чтобы повысить эффективность самостоятельной работы при экономии времени и сил учащихся [13].

Проблема организации самостоятельной деятельности студентов в процессе обучения является одной из актуальных в современной педагогике. Сложилась ситуация, когда устоявшиеся способы и формы проектирования и осуществления самостоятельной работы студентов требуют осмысления, коррекции и новых педагогических решений. В настоящее время меняются цели и задачи, стоящие перед образованием, - акцент переносится с «усвоения знаний» на формирование «компетентности», происходит переориентация на личностно-ориентированный подход.

Именно при самостоятельной деятельности вырабатывается высокая культура умственного труда. В процессе такого труда наиболее полно выявляются индивидуальные способности обучающихся, их склонности и интересы, которые способствуют развитию умения анализировать факты и явления, учат самостоятельному мышлению, которое приводит к творческому развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов, представлений, своей позиции.

Самостоятельная работа-такой вид учебной деятельности, при которой предполагается определенный уровень самостоятельности ученика во всех её структурных компонентах: от постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и коррекции с диалектическим переходом от выполнения простейших видов работы к более сложным, носящим поисковый характер, с постоянной трансформацией руководящей функции педагогического управления в сторону её перехода в формы ориентации и коррекции с постепенной передачей всех функций обучаемому. Мне кажется именно этот подход соответствует действительности и характеру самостоятельной деятельности.

¹⁸ Кохановская, Д. Р. Теоретический анализ проблемы развития креативности у студентов / Д. Р. Кохановская. —: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Уфа, июль 2012 г.). — Уфа : Лето, 2012. — URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/60/2565/> (дата обращения: 18.10.2023).

Самостоятельная работа в современном образовательном процессе рассматривается как форма организации обучения, которая способна обеспечивать самостоятельный поиск необходимой информации, творческое восприятие и осмысление учебного материала в ходе аудиторных занятий, разнообразные формы познавательной деятельности студентов на занятиях и во внеаудиторное время, развитие аналитических способностей, навыков контроля и планирования учебного времени, выработку умений и навыков рациональной организации учебного труда.

Опрос студентов направленный на самостоятельное совершенствование выявил несколько проблем с которыми сталкиваются студенты. Выяснилось, что 18% студентов затрудняются при распределении своего времени, 60% студентов отметили, что не хватает времени, 15% студентов жаловались на затруднение при выполнении самостоятельной работы. Значит основная проблема нехватка времени. Чтобы понять реальную действительность попробуем рассчитать студенческое время. В день у студентов обычно бывает 3–4 пары аудиторных занятий (условно с 8.30 до 15.30), затем могут быть консультации (еще 1–2 часа), значит, студент уходит из института в 16–17 часов. Многие добираются до места проживания около одного часа. Еще два часа можно отвести на отдых и принятие пищи. В общем, в 19–20 часов студент может приступить к выполнению самостоятельной работы в домашних условиях. У многих студентов имеются различные домашние обязанности, которые также отнимают время. После напряженного дня студент может испытывать недомогание, упадок сил и т. д. Таким образом, можно сделать вывод, что самостоятельной работой в домашних условиях будут заниматься лишь самые энергичные, работоспособные студенты, имеющие хорошее здоровье. Таких, как правило, бывает немного. Остальным студентам нужно большое время для восстановления сил. Как же найти выход из сложившейся ситуации? Возможны два основных направления самостоятельной работы студентов:

первый – это увеличение роли самостоятельной работы в процессе аудиторных занятий. Реализация этого пути требует от преподавателей разработки методик и форм организации аудиторных занятий, способных обеспечить высокий уровень самостоятельности студентов и улучшение качества подготовки;

второй – повышение активности студентов по всем направлениям самостоятельной работы во внеаудиторное время. Но, как следует из вышеизложенного, это связано с рядом трудностей, в первую очередь, с неготовностью как большинства студентов, так и преподавателей. Студенты не посещают консультации, назначаемые преподавателями, оставляя работу над контрольными и курсовыми заданиями на конец семестра. Кроме того, существующее методическое обеспечение контрольных и курсовых заданий недостаточно для эффективной организации самостоятельной работы. Нужно отметить, что неэффективность и неспешность выполнения внеаудиторной самостоятельной работы обуславливается недостаточно четкой организацией преподавателем познавательной деятельности студентов во внеаудиторной самостоятельной работе. Зачастую преподаватель не ориентирует студентов на овладение основными знаниями, умениями, недостаточно четко подбирает учебный материал для задания, включает во внеаудиторную самостоятельную работу объемные задания, которые необходимо выполнить в короткие сроки. Все эти неурядицы снижают эффективность самостоятельной работы и понижают познавательные мотивы студентов.

Традиционная система обучения не всегда способна развить креативность личности, так как она основана на запоминании информации и накоплении фактов. Чаще всего в

повседневной жизни, происходит подавление креативных свойств личности. Поэтому развитие креативности возможно лишь в специально организованной среде, необходимо ввести в процесс обучения специальные самостоятельные задания, которые позволяют развивать творческое мышление, креативность и использовать в дальнейшем творческие способности. Развитие креативности у каждого студента является индивидуальным, поэтому желательно подготавливать дифференцированные задания.

Развивать творческое мышление – значит формировать и совершенствовать мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение и обобщение, классификацию, планирование, абстрагирование, и обладать такими характеристиками мышления, как критичность, глубина, гибкость, широта, быстрота, вариативность, а также развивать воображение и обладать знаниями разного содержания. Для формирования креативности как личностного, а не только поведенческого свойства требуется специальным образом организованная среда. Так называемые «локальные» методики развития креативности (например, решение нестандартных задач), безусловно, полезны. Однако в результате их применения, обучаемые просто усваивают некоторые новые способы решения и впоследствии воспроизводят усвоенные действия (например, сборные команды для участия в интеллектуальных олимпиадах специальным образом тренируют). В таких случаях креативность проявляется в ответ на внешние воздействия, в определенных обстоятельствах, а не в результате личных потребностей субъекта. Именно поэтому для формирования креативности как личностного свойства нужна специальная среда, обеспечивающая многостороннее системное воздействие на обучаемого¹⁹.

Самостоятельная работа студентов классифицируется:

- по месту организации (аудиторная и внеаудиторная);
- по целям организации (цели дисциплины, сформулированные и обоснованные в рабочей программе);
- по способу организации (индивидуальная, групповая).
- по форме организации обучения (лекция, семинар, практическое занятие, контрольное занятие).

Самостоятельная работа студентов планируется каждым преподавателем в рабочей программе дисциплины, а зачетные ее виды фиксируются в технологической карте, в которой студенты всегда могут найти информацию об объеме самостоятельных работ, о времени их выполнения и максимальном балле при оценивании результатов их выполнения. Объём времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит отражение: в учебном плане в целом по теоретическому обучению, по каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине, в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным распределением по разделам или конкретным темам.

Самостоятельную работу студента можно организовать на разных уровнях, исходя от дидактических целей и подготовленности студентов:

1. Самостоятельные работы по образцу или репродуктивная самостоятельная работа — низкий

¹⁹ Кохановская, Д. Р. Теоретический анализ проблемы развития креативности у студентов / Д. Р. Кохановская. —: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Уфа, июль 2012 г.). — Уфа : Лето, 2012. — URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/60/2565/> (дата обращения: 18.10.2023).

уровень самостоятельности. требуют переноса известного способа решения непосредственно в аналогичную или отдаленно аналогичную внутри предметную ситуацию. Эти работы выполняются на основе «конкретных алгоритмов», ранее продемонстрированных преподавателем и опробованных студентами при выполнении предыдущих заданий, таким образом, выполняя самостоятельные работы этого вида, студенты совершают прямой перенос известного способа в аналогичную внутри предметную ситуацию. В этом случае все действия обучающегося подчинены овладению комплексом способов самостоятельной деятельности. принципиальная возможность овладения способами самостоятельной работы вытекает из сходства условий данной и ранее известных задач (из сходства предметной области и отношений между объектами), а целесообразность применения соответствующих способов либо вытекает из условий задачи, либо определяется указаниями преподавателя. таким образом, воспроизводящие самостоятельные работы способствуют формированию умений и навыков, запоминанию способов самостоятельной работы в конкретных ситуациях.

2. Самостоятельные работы реконструктивно-вариативного типа — пороговый уровень самостоятельности. Позволяют осмысленно переносить знания в типовые ситуации, учат анализировать события, явления, факты, создают условия для развития мыслительной активности учащихся, формируют приемы и методы познавательной деятельности.

3. Эвристические самостоятельные работы или частично-поисковая — продвинутый уровень самостоятельности. способствуют формированию творческой личности обучающихся. при выполнении работ этого типа происходит постоянный поиск новых решений, обобщение и систематизация полученных знаний, перенос их в совершенно нестандартные ситуации.

4. Внутри предметные и межпредметные исследовательские или творческие самостоятельные работы — высокий уровень самостоятельности. Это высшая ступень в системе самостоятельных работ. Чтобы выполнять подобные самостоятельные работы, надо уметь преобразовывать и переносить знания и способы решения задач, самостоятельно разрабатывать новые способы решения, определять содержание, цель, разрабатывать план решения учебной задачи. Самостоятельные работы этого вида обычно содержат в себе познавательные задачи, по условиям которых необходимо: анализировать необычные ситуации; выявлять характерные признаки учебных проблем, возникающих в этих ситуациях; искать способы решения этих проблем; выбирать из известных способов наиболее рациональные, модифицируя их в соответствии с условиями ситуации обучения. Эвристические и творческие самостоятельные работы имеют большие возможности для развития креативности студентов.

Для эффективного выполнения самостоятельных работ разных уровней студенту необходимо владеть устойчивым комплексом способов деятельности для решения различных типов учебных задач. В первую очередь речь идет об умении конспектировать, подбирать примеры, сравнивать, устанавливать межпредметные связи, использовать, анализировать, систематизировать, делать выводы, составлять понятийное дерево. Педагог исходя от специфики своего предмета может организовать такую деятельность как:

1. Самостоятельное изучения отдельных тем предмета согласно учебно-тематическому плану.
2. Подготовка к практике и выполнение заданий к ней.
3. Составление схем, диаграмм, графиков по отдельным темам.
4. Написание курсовых и выпускных квалификационных работ.

5. Подготовка докладов.
6. Участие в симпозиумах, конференциях, конгрессах и другие виды деятельности.
7. Создание проектов.
8. Решение проблемных ситуаций.
9. Выполнение проектов.

Выводы

Таким образом, самостоятельная работа - это особое средство обучения, которое, во - первых, в каждой конкретной ситуации усвоения соответствует конкретной цели и задаче, во - вторых, формирует у студентов определённый объём креативной компетенции для решения познавательных задач, в-третьих, вырабатывает у студентов психологическую установку на самостоятельное систематическое пополнение своих знаний, в-четвёртых, является важнейшим орудием педагогического руководства и управления самостоятельной деятельностью студентов, и, наконец, является важнейшим условием самоорганизации и самодисциплины обучающихся в познавательной деятельности.

Решение задач формирования творческой личности выпускника, способного к саморазвитию, самообразованию, самостоятельной инновационной деятельности, невозможно посредством простой передачи готовых знаний от преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента из позиции пассивного потребителя знаний в позицию активного субъекта образовательного процесса, участвующего в формировании своих компетенций, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути её решения, найти оптимальный результат и доказать свою правоту. В этом контексте становится очевидным, что самостоятельная работа студентов в современном учебном процессе принципиально изменяет свой статус. Усиление роли самостоятельной деятельности студента означает коренной пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в вузе, который должен строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у студента способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, к различным способам адаптации к будущей профессиональной деятельности.

Эффективность самостоятельной работы в процессе обучения во многом зависит от условий ее организации, содержания и характера заданий, логики их построения, источника знаний, взаимосвязи наличных и предполагаемых знаний в содержании заданий, качества достигнутых результатов в ходе выполнения этой работы и т. д. Однако невольно возникают вопросы: Какие оптимальные условия нужно создать для самостоятельной деятельности студентов? На сколько студент должен быть самостоятелен при такой деятельности? Как организовать дифференцированный подход при организации самостоятельной деятельности студентов? Какие технологии эффективны в том или ином случаи? К сожалению, на эти вопросы однозначного ответа пока нет. Наверно для решения этих проблематичных вопросов нужно подойти индивидуально и, во-первых, найти ту грань самостоятельности, которая даст наилучший результат и поможет развитию студента, изучить возможности каждого студента и разрабатывать дифференцированные задачи по сложности и наконец перейти к разработке эффективных технологий для организации самостоятельной деятельности студентов. Одним из вариантов внедрения новых технологий может стать модель-кредитная система образования, позволяющая постоянно обновлять исходную информацию в виде меняющихся

примеров и статистических данных, изменять параметры моделей, что способствует лучшему уяснению и повышению эффективности самостоятельной работы студентов [14,16].

Нужно отметить, что самостоятельная работа студентов возможна только при наличии у учащегося устойчивой заинтересованности и желании его в получении знаний. При этом наибольшей побудительной силой обладает внутренняя мотивация, которая исходит от самой деятельности. Здесь можно говорить об интересе к учению и созданию условий для успешного развития интеллектуальных умений студента, когда восприятие новой информации вызывает положительные эмоции, а сама деятельность побуждает учиться.

Самостоятельная работа студентов за весь учебный год должна регламентироваться общим графиком учебной работы по семестрам, предусматривающим выполнение индивидуальных заданий, рефератов, курсовых работ по всем дисциплинам.

Контроль за выполнением должен быть сугубо индивидуальным, при том, что задания могут быть комплексными. Технология организации контроля самостоятельной работы студентов включает тщательный отбор средств контроля, определение его этапов, разработку индивидуальных форм контроля.

Для работы с использованием приобретенных знаний, умений и навыков очень часто преподаватели предлагают творческие задания, ведь они способствуют формированию умений использования знаний для решения соответствующих практических задач. К каждому творческому заданию преподавателю необходимо разработать нормативные требования, а для отдельных групп студентов, еще и учесть уровень творческой активности. При необходимости преподаватель должен провести консультацию по вопросам выполнения этих задач. Такая самостоятельная работа вызывает интерес, если заданиям присуща новизна, когда предлагается исследование с использованием новых методов исследования или измерения, она предполагает активную мыслительную или практическую деятельность, связанную с поиском наиболее рациональных способов выполнения предложенных заданий, анализом результатов работы и написанием отчета.

Организация самостоятельной работы является эффективным средством активизации творческой самостоятельности студентов. Самостоятельность и активность студентов тесно связаны, поскольку самостоятельность – высшая форма активности, которая определяется характером и способом деятельности студентов. Основа самостоятельной работы студентов – сознательный подход студента к процессу обучения, то есть высшая степень мышления. На каждом этапе самостоятельной работы студентов необходимы четкий своевременный и эффективный контроль и проверка усвоения знаний, а также уровня сформированности умений и навыков, развития способностей.

Для обеспечения эффективности самостоятельной работы студентов необходимо:

- обоснование сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы;
- методически правильная организация работы студента в аудитории и вне ее;
- обеспечение студента необходимыми методическими материалами с целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий;
- использование методов активного обучения;
- контроль за организацией и ходом самостоятельной работой студента и принятие мер, поощряющих студента за ее качественное выполнение.

Самостоятельная работа студента предназначена не только для овладения конкретной дисциплиной, но и для формирования определенных навыков в учебной, научной, профессиональной деятельности, способности принимать на себя ответственность,

самостоятельно решать проблему, находить конструктивные решения, выход из кризисной ситуации.

Самостоятельная работа не нацелена на то, чтобы давать знания. Она направлена на обучение студентов правильному самостоятельному поиску и развитию креативности.

Использованная литература

1. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2005 йил 21 февралдаги «Талабалар мустақил ишини ташкил этиш тўғрисида»ги 34-сонли буй руғи.
2. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2009 йил 14 августдаги «Талабалар мустақил ишини ташкил этиш ва назорат қилиш бўйича йуриқнома тўғрисида»ги 286-сонли буйруғи.
3. Современный словарь по педагогике /Сост. Рапацевич Е.С. - Мн.: Современное слово, 2001. - С.689.
4. Абасов, З. Проектирование и организация самостоятельной работы студентов [Текст] / З. Абасов // Высшее образование в России. - 2007. - № 10. - С. 81-84.
5. Алханов, А. Самостоятельная работа студентов [опыт Череповецкого госуниверситета] / А. Алханов // Высшее образование в России. - 2005. - № 11. - С. 86-89.
6. Андреев, В. И. Педагогика творческого саморазвития [Текст] / В. И. Андреев – Казань: изд-во Казанского унта, 1998. – 318с.
7. Khashimova M.K. The Use Of Modular Technology In Education. Journal of Critical Reviews ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 5, 2020. 802-804.
8. Ковалевский, И. Организация самостоятельной работы студентов / И. Ковалевский // Высшее образование в России. 2000. - №1. - С. 114-115.
9. **Хашимова М.К, Дўмарова Н.Қ.** Ўқув жараёнини ташкил этишда модул технологиялардан фойдаланиш. Педагогика ва психологияда инновациялар. 2 –махсус сон. Тошкент 2020. 183-192 бетлар.
10. Хакунова Ф.П. Проблемы организации самостоятельной работы студентов и школьников на современном этапе образования // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. 2012. № 1. С.153-158.